

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **VARIOS** **2222/2025-VRNR-QUEJA**

Síntesis de la promoción: **ÍNTESIS SUGERIDA:**
"RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."

Tipo de recepción: **CON OBSERVACIONES**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	RECURSO DE RECLAMACIÓN	(4) ORIGINAL	DATOS NO CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL ACUSE DE ENVÍO	DOCUMENTO LEGIBLE EN (4) PÁGINAS. LOS DOCUMENTOS REMITIDOS NO ESTÁN DIRIGIDOS A ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF279791.pdf
Secuencia: 8446979

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JESUS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	LOAJ970324HDFPLS08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000002226d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:40:06Z / 2026-02-09T22:40:06-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0e 25 66 9e 04 56 03 59 6f 11 e8 12 ad be 6e 71 29 78 a5 85 34 27 ca 6d 34 4e 90 58 e2 bd 50 ea 1b 04 64 22 fa a5 6d e2 fa 8f 55 28 70 ed d2 c5 c7 b8 6e f8 08 bb 49 56 a7 08 35 b1 4e ee d4 77 b6 56 8c f7 b2 88 5e ba f1 33 bc fe 38 66 1f 01 92 64 b8 ab 26 fd e1 d2 87 74 c1 cb 45 14 f6 0a 47 5c 98 76 aa b0 e4 05 7d fe 44 28 84 37 8a 62 07 73 4f 18 a1 b3 27 fd 99 b8 13 c3 7b 15 28 05 f6 7c 96 5b bb 08 0e 1b d5 bb cb a6 e0 cf a6 20 d9 26 91 16 d6 df 43 aa 89 1c a3 c2 a0 95 64 14 5c a4 5c 3a 5b 6a 11 c1 c9 4e 33 3e 8f 0e a0 7e db 44 aa 12 ab 61 d4 59 23 94 ff 8f 1b 81 ab 35 fa 0f ec be 6e 72 44 08 82 5c a6 7f 0d ca c6 a8 71 49 fd fd ab 22 8f 79 a1 67 aa b8 46 8f 3e e6 7b 1d 4b 05 7f 2d 1d e2 29 59 1b 41 b4 f0 f1 90 30 6d ab e9 da d5 01 0c ee 7e 10 b4 84 e2 0a 76			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:40:06Z / 2026-02-09T22:40:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000002226d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:40:06Z / 2026-02-09T22:40:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029698			
	Datos estampillados:	BCA31A79FA5170C915B74ADB3015D9383C66C134EFF69CB000CD6CADAD83E72A 190BA1C58B85CC7B80922E4BEDA942F3D51DC2929AC9E5D6C758914D278DD764			

bca31a79fa5170c915b74adb3015d9383c66c134eff69cb000cd6cadad83e72a190ba1c58b85cc7b80922e4beda942f3d51dc2929ac9e5d6c758914d278dd764